

ЗАН-СИЁСАТМАДОР

(дар мисоли зиндагиномаи Раҳимова Биҳочал Фатҳудиновна)

Мамадҷонова Каромат

магистранти курси дуҷуми факултети таърих ва ҳуқуқ

Нақш ва мақоми зан дар ҳамаи даври замонҳо дар ҳаёти ҷомеаи башарӣ ҳамчун офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо ва низомбахши рӯзгор ниҳоят бузург аст. Гузашта аз ин, зан–модар мураббии аҳли башар ва нахустустоди инсон мебошад (5). Бешак, зан –модар дар тамоми даври замон мавқеи баланд дошт

Дар ҳақиқат қудрату тавоноӣ ва бузургии занонро дар симои чандин нафар заноне, ки таърихи сарзамини мо бо онҳо ифтихор дорад, метавон дарк кард, зеро онон дар давраи мухталифи таърихӣ қорҳои бузургеро анҷом додаанд. Таърих номи занони бошӯроат Томирис, Рухшона, Гурдофарид, Сфарейта, Эрондухт, Бурондухт, Саидаро дар хотир дорад, ки бо далерии шӯроатмандӣ аз Ватани худ дар ҳар даври замон дифоъ карда буданд. Дар замони нав бошад дар қатори онҳо Саломат Ҷаҳонгирова, Мастура Авезова, Она Назирбобоева, Ойгул Муҳаммадҷонова, Энаҷон Бойматова, Низорамоҳ Зарифова, Биҳочал Раҳимова, Зебунисо Рустамова, Адолат Раҳмоноваро ном бурдан мearзад.

Яке аз занҳои роҳбар, Ходими давлатии ҷамъиятӣ, сиёсатмадори арсаи байналмилалӣ Раҳимова Биҳочал Фатҳудиновна мебошад (1). Биҳочал Раҳимова аз зумраи занони пешоҳанг буда фаъолияти меҳатии беш аз 50-сола дар риштаи хизмати давлатӣ дорад. Фаъолияти ин зани матинирода пурра ба қорҳои масъули ҳизбӣ ва давлатӣ марбут аст. Ӯ соли 1974 дар вазифаи муовини мудирӣ шӯбаи ташкилии қорҳои ҳизбии КМ Ҷизби Коммунистии Тоҷикистон, солҳои 1980-1983 вазифаи Котиби якуми ҳизби ноҳияи Фрунзеи шаҳри Душанбе, аз соли 1983-1989 Котиби Кумитаи Ҷизбии вилояти Ленинобод дар ҷабҳаи тарғиботу ташвиқот фаъолият намуда, соли 1989 баъди вакили Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ интихоб шуданаш Биҳочал

Фатҳуддиновна ба ҳайси муовини раиси Кумитаи Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ оид ба қонун, ҳифзи модару қудрат фаъолияти пурсамар дошт. Биҳочал Фатҳуддиновна зане аст, ки дар ғояҳои ҳеш устувор монд. Номи ӯ ба китоби “1000-зани машҳури ҷаҳон” ворид шудааст. Пас номи ӯ, қору пайқори ӯ зиндагиву омили ӯ шоистаи пайравист. Шоистаи эъзозу эътиқод эҳтиром аст.(3)

Биҳочал Раҳимова ба қадом вазифае, ки ҳукумат раво донаду фириштад бо дилгармии том онро ба ҷо меовард, масъулияти муҳими ба зиммааш мондари бо як садоқат иҷро мекард. Моҳи майи соли 2000 дар шаҳри Қайроққум Форуми бонувони Осиёи Миёна баргузор гардид. Ба он қонун номвар, ба қавле гулҳои сари сабади Ҷумҳуриҳои Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркменистон ва Тоҷикистон ташриф оварданд. Мақсад аз гузаронидани форум ки “Бонувони Осиёи Марказӣ- ҷонибдори сулҳу осоиш” ном дошт, муайян кардани мавқеи ташкилотҳои ғайридавлатии қонун дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ ҷамъиятӣ буд. Дар форум зиёда аз 180 нафар бонувон иштирок карданд.(4) Бояд гуфт, ки раиси ҳамоҳангҳои қонун ва оилаи ҳукумати вилоят, сарвари ташкилоти ҷамъиятии “Чашмаи ҳаёт” Биҳочал Раҳимова барои баргузор шудани ин форуми байналхалқӣ ғамхорӣ ҳамаҷониба зоҳир кард. Вай тавонист дар мисоли шаҳри Хучанд, ки тирози ҷаҳон аст ва осорхонаи академик Бобочон Ғафуров, ки ифтихори тамоми оламиён аст, кишвари азизаш ва халқу миллати ҳешро ба меҳмонон нишон диҳад. Биҳочал Раҳимова баҳри он кӯшиш, ки ин форуми таърихӣ муташаққилонаю дӯстона гузашта сулҳу салоҳ миёни халқҳои минтақа ҳукмфармо бошад. Биҳочал Раҳимова солҳои дар вазифаи раиси Кумитаи қонун ва қонунҳои вилояти Суғд фаъолият бурдан ба қомебиҳои назаррас мушарраф гардида, симои қонун сиёсатмадори тоҷикро муҷассам намуданд. Он айём Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми қонун дар ҷомеа” ва Барномаи давлатии “Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқи имкониятҳои баробари мардон ва қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001- 2010” амалӣ мегардид. Ҳамчун раиси Кумита қонун ва

оилаи МИХД вилояти Суғд Биҳочал Раҳимова барои ҷалби бонувон дар корҳои идоракунӣ роҳҳои нав ба навро ҷустуҷӯ мекард. Аз ҳамин ҷо фикри таъсис додани ташкилоти ҷамъиятии “Чашмаи ҳаёт” пайдо шуд. Моҳи апрели соли 1999 баъд аз тасдиқ кардани созишнома ташкилоти ғайридавлатии “Чашмаи ҳаёт” ба фаъолият сар кард. Дар рафти семинарҳо, дарсҳои омӯзишӣ аъзоёни ташкилот бо сарвари Биҳочал Раҳимова занҳои фаъоли шаҳру деҳотро ҷамъ намуда, ба омӯзиши қоидаву қонунҳои амалкунандаи мамлакат оғоз намуданд. Дар баробари омӯзиши назария кӯшиш намуданд, ки бардоштҳои хешро дар амал тадбиқ намоянд. Ин иқдоми онҳо натиҷаи дилхоҳ дода буд. Лоихаи мазкур боз аз он ҷиҳат муҳим буд, ки аъзоёни ташкилот дар муддати кӯтоҳ рӯйхати занҳои фаъолро аз шаҳру деҳот тартиб дода, дар таъмини кадрҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ ва вилоят мусоидат намуданд. Аз ҷумла иштирокчиёни фаъоли семинарҳои омӯзишӣ занҳои фаъоли вилоят Зулфия Узоқова, Раъно Бобочонова, Фотима Рофиева, Марҳамат Каримова, Раҳбарой Ҷамолова, Муҳиба Ёқубова, Мавлуда Каримова, Рафоат Бобоева ва чанде дигаронро ном бурдан мумкин аст.

Ба воситаи ташкилоти ҷамъиятии “Чашмаи ҳаёт” дар ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Исфара, Бобочон Ғафуров шабақаҳои занҳои пешво ташкил карда шуда, ба таври мустақилона фаъолият мебаранд. Айни замон “Чашмаи ҳаёт” аз пештара ҳам бештар корҳои назаррасро анҷом дода истодааст ва бо сарвари шогирди бевоситаи Биҳочал Раҳимова Рафоат Бобоева фаъолият дорад. (6) Кас дар ҷорабиниҳои сатҳи байналхалқӣ, умумиҷумҳуриявӣ, вилоятию шаҳриё, ки бо ташаббуси бевоситаи Биҳочал Раҳимова гардидааст, иштирок намоянд, бори дигар ба донишу ҷаҳонбинӣ, ташаббусу эҷодкорӣ, маҳорати баланди ташкилотчигиву касбии муаллима қоил мешавад. Аз ҷониби ӯ ташкил намудан ва дар сатҳи баланд гузаронидани Рӯзи оила дар бинои китобхонаи оммавии вилоятии ба номи Тошхӯча Асирӣ (соли 2000), симпозиуми байналмилалии “Оилаи ҳазораи нав”, “Зан ва ҷомеа”, “Мақоми зан дар Тоҷикистон соҳибистиқлол”, “Зан- демократия ва интиҳобот” бозгӯи маҳорати баланди ташкилотчигӣ мебошад. Ба паси як мизи корӣ гирд овардани ходимони

чамъиятию сиёсии давлатҳои Қазоқистон, Ўзбекистон, Русия, Тоҷикистон хунари ҳар кас нест. Коре, ки Биҳочал Раҳимова дар муттаҳидии занони Осиёи Марказӣ карда истодаанд, лоиқи таҳсин аст.

Биҳочал Фатҳиддиновна дар кадом вазифае кор карда бошанд, хоҳ да Комитети Марказӣ Комсомоли Тоҷикистон, хоҳ дар Комитети Марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, хоҳ дар горкому обком, хоҳ дар вазорату хоҳ дар Шӯрои Вазирони Иттиҳоди Шӯравӣ, мақсад доштанд, ки барои инкишофи фарҳангу маданияти кишвар, беҳбудии зисту зиндагонии мардум, баланд бардоштани савияву донишу маърифати занону духтарон нақши босазои худро гузоранд. Аз ин дидгоҳ, зимни фаъолияти хеш ба ҳайси роҳбарии кумитаи кор бо занон ва оила кӯшиш намудааст, ки барои густариши муносибатҳои оилавӣ ва таҳкими оилаҳои ҷавон, тарғибу ташвиқи масоили ахлоқӣ хеле хидмати шоиста ба анҷом расонидааст.(7.

Раъно Бобочонова шогирди бевоситаи Биҳочал Раҳимова дар бораи устодаш чунин навиштааст: айёми донишҷӯи охириҳои солҳои 80 ум ва ибтидои солҳои 90 уми асри гузашта рост омада, номи Биҳочал Раҳимова вирди забони ҷавонон буд. Лек ин ном маро бештар наздикӣ ва шиносӣ буд, зеро ҳамкурсон ҳангоми баҳсу талашҳо ҳамеша маро ба он кас монанд мекарданд. Намедонам он лаҳзаҳо шабоҳати зоҳирӣ ё ботинӣ лекин бори дигар эҳсос мекунам, ки дар зиндагӣ тасодуф нест ва ҳамаи ҳодисаҳо занҷирпайванд ҳастанд. Бевосита шиносоии ман бо Биҳочал Раҳимова соли 1998 сурат гирифтааст ва то имрӯз хушбахтона идома дорад. Дар зиндагӣ лаҳзаҳои аҷоиб рух медиҳад, ки касро ба ҳайрат мегузорад. Он замоне, ки Биҳочал Раҳимова дар вазифаи раиси кор бо занон ва оилаи вилоят фаъолият доштанд, робитаи зич доштам. Ба сифати як журналист, тренер ва наворбардор. Дар ҳама лаҳзаҳо аз ин зан барои худ тачибии қору зиндагӣ мебардоштам. Сифатҳои аҷиби ин зан хоксорӣ ва серталабӣ ба худ ва дигарон ва масъулияти баланд дар иҷрои вазифа буд. Сабақе, ки он замон омӯхта будам роҳи ҳалли масъаларо пайдо карда барои иҷрои он кӯшиш кардан аст. Зеро ҷавонон мехоҳанд, ки масъала ба тезӣ ҳал шавад, вале муносибатсозӣ барои онҳо муҳим нест. Мабодо тундравӣ зоҳир

кунам, ҳамеша модарона маро насиҳат мекарданд, ки аз Раҳимова миннатпазирам. Бароям таҳаммул ва сабр кардан, гузашт карда тавонистанро омӯхтанд. Ва боз як айби маро ислоҳ карданд. Ин ҳам бошад касалии касбӣ, журналистон азбаски мардуми хаёливу эҳсосианд, ба ҳама ҷо дер меоянд. Ана ҳамин касалии дермонии маро муолиҷа карданд. Баъдан шохроҳи зиндагӣ маро ба соҳаи илми журналистика равона сохт, ки боз ҳам доир ба масъалаи занон аз нигоҳи назария муносибат доштам ва рисолаи докториро доир ба нақши васоити ахбори омма дар ташаккули стереотипҳои гендерӣ ҳимоя намудам. (2).

Биҳочал Раҳимова бароям занест, ки хоксору фурӯтан, роҳнамову мушкилкушо. Ё дар кадом мақом бошад ҳамеша дар фикри ободии диёр тинчиву амонии ҳар як хонаводаи миллати тоҷик аст. Ҳар боре, ки боягон масъала ба наздаш равед, аз дарди замон, ҷомеа, бурдбориичамбият, инкишофи Ватан бо самимият сухан мекунанд. Шукронаи онро мекунем, ки бо чунин бонуи шинохта дар як давра зиндагӣ дорем. (2).

Гарчанде, ки Биҳочал Раҳимова ҳоло дар нафақа мебошанд, вале бекор нишаста наметавонанд. Ба корҳои ҷамъиятӣ машғул ва баъзан баҳри иҷрои мушаххаси барномаи СММ оид ба занон ҳамчун коршинос фаъолият доранд. Инчунин ҳамеша бар байни халқ оид ба ватандӯстӣ, сулҳу ваҳдат, кадрӯ эҳтироми якдигарро пос доштанд, бартараф намудани корҳои ношоиста дар ҷомеа ва ғайраро кор мебаранд. Занро чашмаи хушкнашавандаи ҳаёт мегӯянд. Биҳочал Раҳимова худ амсоли чашмаест софу мусаффо ва покиза, ки бо амали неку ватандӯстиаш, меҳнатқарину инсондӯстияш бо абадиат пайвастааст. (6)

Пайнавишт:

1. Аҳмадзода Б. Шахсони барӯманди Ёва.- Хучанд, 2006
2. Бобочонова Р. Бе мураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шудан// Ҳақиқати Суғд.- 2011.- 27 декабр.
3. Воситзода М. Яке аз ҳазор// Ҷумҳурият.- 2012.- 8 март.
4. Ғаффоров У. Ба ҳар дастгоҳ дасти худ пеш ёфт// Тирози ҷаҳон.- 2001.- 19 декабр.

5. Мафҳумҳои бунёдии назарияти сиёсии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе: Контраст,2018.-С.28
6. Раҳимзода Н. Чашма хушкнашавандаи ҳаёт// Сухани халқ.- 2012.- 7 январ.
- 7.Солиҷонов Н. Фидоии рӯзгор ва ҷомеа// Тирози ҷаҳон.- 2001.- 26 декабр.